

محمد شکراللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

آدرس پست الکترونیک نویسنده (Danish.shokrollahi@gmail.com).

چکیده: با شناسایی عوامل انگیزشی هواداران میتوان زمینه دل بستگی هواداران را با تیمشان فراهم کرد که در نتیجه آن موفقیت تیم های ورزشی را در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزه بر هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه شهرکرد بود. روش تحقیق، توسیفی از نوع همبستگی بود و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهرکرد بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و خدمت هستند. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 10000 نفر بود بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد نمونه 384 نفر تعیین شد برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های هویت تیمی تریل و جیمز (2001) و انگیزش گائو و همکاران (2009) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط پنج نفر از اساتید خبره تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفتو پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به ترتیب (0/89، 0/96) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توسیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی، از شاخص های آماری فراوان، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و راگرسیون چندگانه به روش گام به گام میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش هواداران رابطه معنی داری را با هویتی تیمی آنان دارد ($r=0/71$). همچنین به جز متغیرها گریختن (فرار از روزمرگی) بقیه متغیرها (تعامل اجتماعی، سرگرمی، وابستگی تیمی، موفقیت و خانواده) توانستند پیشگو بی معناداری برای هویت تیمی باشند که سرگرمی با بنای ($\beta=0/519$) بیش بینی کننده قوی تری برای هویت تیمی بود.

واژه های کلیدی: هویت تیمی، انگیزه، دانشجویان، هواداران.

هویت 1 عبارت است از افتراق و تمیزی که فرد بین خود و دیگران میگذارد. هویت یک سازه روانی اجتماعی است که شامل طرز فکر عقاید فرد و نحوه ارتباط او با دیگران میشود. هویت فردی نیز چه هایی از هویت است که کمک میکند فرد خودش را از دیگران جدا کند و شامل دسته ای از ارزش ها، باورها و هدف هایی است که فرد دارد و از دید دیگران پنهان نیست (1). هویت تیمی 2، را به تعهد شخصی و درگیری احساسی فرد به یک بازیکن تیم با سازمان ورزشی گفته میشود. ردینگا (3) 2009) هویت تیمی را به عنوان پیوند عاطفی هواداران به یک تیم تعریف کرده است، یعنی میزانی که هوادار تیم را متعلق به خودش میداند (2). هویت تیمی به عنوان یک پدیده مرتبط با مصرف ورزش شناخته شده است، تیم های ورزشی به عنوان یک شی، که به هواداران هویت میدهند و ارتباط عاطفی با آن برقرار میکنند و هویت تیمی را اندازه میگیرند میباشند، به وسیله هویت تیمی، یک فرد یک ارتباط روانی با تیم برقرار و خودش را بخشی از یک تیم خاص میداند و هنگامی که تیم محبوبش خوب عمل میکند دستیابی به موفقیت را تجربه میکند (3) هویت تیمی نقش بنیادی در بسیاری از رفتارهای هواداران ایفاء میکند. دانشمندان ورزشی عاقله زیادی به تفکرات احساسات و رفتارهای هواداران در سال های اخیر نشان داده اند (2). برای هویت هواداران سه سطح را میتوان در نظر گرفت؛ پایین ترین سطح « هواداران اجتماعی 4» میباشند که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر و نگران نتیجه بازی نیستند. هواداران متمرکز 5» یا نیمه متعبد که از یک بازیکن با تیم هواداری میکند، اما این هواداری زمان زیادی ندارند و با نتیجه نگرقتن تیم با بازیکن دل بستگی خود را نسبت به آن تغییر میدهند دسته سوم «هواداران همیشگی 6 یا بسیار متعصب اند که برای مدت طولانی دل بستگی احساسی زیادی به بازیکن با تیم مورد عاقله خود دارند، طبیعی به نظر میرسد که هر چه تعصب هوادار بیشتر باشد، بیشتر در رویدادها حاضر میشود (4).

در تعریف عملیاتی میتوان گفت هویت دارای دو عنصر وابستگی و تعهد یا به عبارت دیگر پایبندی نظری و "پایبندی عملی" است. عوامل مختلفی بر دو عنصر اساسی هویت تاثیر میگذارند که در این زمینه دانشمندان مختلفی از جمله مارکس وبر 7، جرج هربرت میده و بیشتر بر گره به نظریه پردازان پرداخته الدرد). وان (2006) در بررسی ادبیات هویت تیمی بیان میکند که به دسته کلی از عوامل ایجاد کننده هویت وجود دارند عوامل روانی، عوامل محیطی و عوامل مربوط به تیم عوامل روانی مشتمل بر نیاز تعلق و وابستگی و تمایز در رابطه با عوامل محیطی، فرایند اجتماعی شدن و برتری از تیم حریف میتوانند بر هویت تیمی تاثیر بگذارند و سرانجام عوامل مربوط به تیم شامل، ویژگی های سازمان مثل تصویر و سابقه تیم، موفقیت تیم و ویژگی های بازیکنان

-
1. Identity .
 2. Team identity.
 3. Reding .
 4. Social fans.
 5. Concentrated Fans.
 6. Permanent Fans.
 7. Marks Weber.
 8. George Herbert Mead .
 9. Peter Berger.

مثل جذابیت میباشند (6). رضایت تماشاچیان به خرسندی و لذتی است که از یک رویداد ناشی میشود و خرسندی و لذت ناشی از تأثیر فاکتورهای مختلف یک مسابقه ورزشی بر نگرش ها و احساساتی است که یک تماشاچی در مورد یک تیم با یک رویداد دارد (2). به منظور افزایش حضور تماشاگران، شناخت فاکتورهایی که بیشترین تأثیر را بر افراد میگذارد برای بازاریابان

و مدیران ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع به بازاریابان اجازه میدهد که استراتژی های بازاریابی مؤثری را برای هدف قرار دادن تماشاچیان مورد استفاده قرار دهند و به مدیران اجازه میدهد که مسابقات را به شکل مؤثری برنامه ریزی و بازاریابی کنند، کارشان را شکل بهتری ببخشند و شیوه های نوینی را برای بیشتر شدن تکرار حضور و افزایش درآمد به کار گیرند (7). شناخت از هویت، جهت رشد و ترقی در تمام ابعاد وجودی انسان ضروری است اما این شناخت به تنهایی جهت رشد و ترقی کافی نیست. مطمئناً جهت رسیدن به موفقیت تالشی مضاعف الزم است که این تالش وابستگی شدیدی به رغبت درونی فرد دارد، عواملی که این میل درونی را افزایش میدهد، همانا عوامل برانگیزاننده فرد محسوب، که میتواند به صورت درونی و یا به صورت بیرونی شخص را به فعالیتی وادارد و یا فعالیت فرد را شدت بخشد و یا به فعالیت او جهت بخشد.

انگیزاننده ها به آن دسته از عوامل گفته میشود که فرد به انجام کاری بپردازد. در حالی که انگیزش، واکنش فرد در برابر خواسته های اوست، عوامل انگیزشی یا انگیزاننده ها، پاداش ها یا به طور کلی محرک هایی هستند که آتش آرزومندی فرد را برای ارضای این خواسته ها تندتر میکنند. این عوامل در عین حال وسیله ی برقراری سازگاری میان نیازهای مختلف و حتی در اولویت قرار دادن این نیاز از میان نیازهای دیگر میباشد (8). بررسی سطوح هویت میتواند منجر به قوی تر شدن تیم ها و حفظ رابطه آنها با هواداران شود (2). جیمز و اراس (1) 2004 (و شی یو 2) 2009 معتقدند که سه مجموعه کلی از انگیزه ها وجود دارد، انگیزه لذت بردن (سرگرمی و فرار از روزمرگی)، انگیزه فردی (موفقیت و وابستگی به تیم) و انگیزه جامعه پذیری (تعامل اجتماعی و خانواده) و اذعان داشتند که رویدادهای ورزشی فی نفسه باعث ایجاد انگیزه برای هواداران میشود، از طرفی تالش تیم و زیبایی شناسی مربوط به بازی باعث جذب افراد به تیم و وابستگی فرد به تیم خواهد شد (9010). تحقیقات متعددی به رابطه معنی دار بین انگیزه و هویت تیمی هواداران اشاره کرده اند و انگیزه را یکی از مهمترین عامل هویت تیمی مطرح کرده اند (11، 12، 13). دافن اویسرمن (2009) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که هویت مبتنی بر انگیزه است، به عبارتی از همدیگر تأثیر

می پذیرند و اعتقاد داشت که هویت ایجاد کننده احساس پایدار در فرد میباشد و هویت میتواند ماهرانه و بدون آگاهی شکل بگیرد (14). درمانزادگانو (4) 2007 طی پژوهشی به این نتیجه رسید که فرار از روزمرگی به عنوان یک عامل انگیزشی است که باعث لذت بردن میشود و افراد برای تحقق این عامل انگیزشی به ورزش کردن، معاشرت با خانواده، دوستان و اتصال به تیم را انتخاب میکنند (2). ساعت چیان و همکاران (1390) در تحقیقی بر روی هواداران شاهین بوشهر دریافتند که که

شش عامل اصلی بر وفاداری هواداران تأثیر میگذارد؛ این عوامل به ترتیب عبارتند از: 1-علاقه به بازیکن و برند 2-کیفیت و فرایند 3- هیجان و سرگرمی

مسابقات 4- پیروزی نیابتی

1. Jarnes & Ross.

2. shiue

3. Daphna Oyserman

4. Darmanzadgau.

5- اجتماعی شدن 6- حس تعلق با باشگاه و خدمات (15). وان و پیرزا (2003) در تحقیق خود عنوان نمودند که هویت تماشاگران ورزشی و تعهد روانی با یکدیگر در ارتباط هستند، همچنین هر دو متغیر پیش بینی کننده رفتارهای هواداران میباشد (16). وان 2 و همکارانش (2003) در مدل سلامت روانی، هویت تیمی را بیان کردند و اذعان داشتند که هویت و حمایت با نوع تیم های ورزشی با سلامت روانی آنها در ارتباط است (17). نیل و فونک (3) (2006) انگیزش، وفاداری و حضور هواداران لیگ فوتبال استرالیا را بررسی و به این نتیجه رسیدند که علاقه به تیم، پیروزی نیابتی و هیجان روی وفاداری هواداران تاثیر مثبت دارد و علاقه به بازیکن تاثیر معکوسی روی وفاداری هواداران به تیم دارد. همچنین انگیزه های اجتماعی شدن، سرگرمی و پیروزی نیابتی روی تمایل برای حضور مجدد هواداران مؤثر و علاقه به بازیکن و بازی پایاپای، تاثیر معکوسی روی تمایل برای حضور مجدد داشتند (18). سکو و مارسیا (4) (1991) پس از بررسی فراوانی از تفاوت های به دست آمده در رابطه با وضعیت هویت مردان، آن را برآمده از شیوه های متفاوت اجتماعی شدن در آنها دانستند (19). وان و برنسکم (5) (1993) برای توسعه مقیاس هویت تیمی، هویت را بر اساس تیم مورد علاقه دانشجویان بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که دانشجویانی که هویت بالایی به تیم داشتند، سطوح بالایی از انتظارات برای عملکرد تیم محبوبشان نسبت به دانشجویان با هویت پایین گزارش کردند، همچنین تمایل بیشتری برای آگاهی از تیم و ورزش مورد علاقه شان دارند (20). کاترین و همکارانش (6) (2012) در پژوهشی تحت عنوان شناسایی و کشف انگیزه های طرفداران هاکی کانادا و این که چگونه این انگیزه موجب پیش بینی سلامت روانی و کیفیت هویت اجتماعی هستند را بررسی و تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، کیفیت هویت اجتماعی به وسیله انگیزه های طرفداران قابل پیش بینی میباشد (21). اگیتا اسمیتین (7) (2010) طی پژوهشی نشان داد که بین سطح بالایی از از هویت حرفه ای دانش آموزان و انگیزه ذاتی برای مطالعه رابطه معناداری وجود دارد (22). دمیس (8) و همکاران (2011) در پژوهشی دریافته اند که انگیزه باعث تقویت هویت شده و رویکرد افزایش هویت، تغییر در انگیزه اجتماع میباشد (23). لی و همکاران (9) (2009) در بررسی هویت تیمی و رضایتمندی بر تماشای مجدد دریافته اند که هویت به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اثر گذار بر رفتار هواداران میباشد و بر تماشای مجدد و رضایتمندی از خدمات محیطی تاثیر مستقیم میگذارد (2). وان و همکاران (10) (2004) در تحقیقی بر روی 108 دانشجو (35 مرد و 73 زن) به بررسی " احتمال حضور در یک رویداد ورزشی با توجه به هویت تیمی " پرداختند و آنها دریافته اند، افرادی که از سطح بالایی از هویت تیمی برخوردار بودند از علاقه وصف ناپذیری بر حضور در بازیها به نسبت افرادی که سطح پایین تری از هویت تیمی را داشتند برخوردار بودند (24). هرچه هویت گروهی

1. Wann and Pierce.
2. Wann and et al.
3. Neale & Funk.
4. skoe& Marcia.
5. Wann and Branscombe.
6. Catherine et all
7. Agita Smitina.
8. Demis et al.
9. Lee et al.

قوی تر باشد، افراد بیشتر تمایل دارند برای نمایش در سطوح بالای مشارکت اجتماعی و درگیری حسی با گروه و همچنین خودشان را از طریق عضویتشان در گروه معرفی کنند) 25)

با توجه به نقش مهم انگیزه در هویت تیمی و اهمیت هواداران ورزشی در پیشرفت و موفقیت تیم های ورزشی و همچنین کمبود تحقیقات در این زمینه، پژوهشگر در پی آنست که به بررسی رابطه بین انگیزه و هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه چ و ب بپردازد و همچنین در صدد تعیین و شناسایی این است که کدام یک از عوامل انگیزشی (سرگرمی، فرار از روزمرگی، موفقیت، وابستگی به تیم، تعامل اجتماعی و خانواده) پیش بینی کننده هویت تیمی هواداران میباشد.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی میباشد و با توجه به هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (و کارمندان دانشگاه چ و ب و بلوچستان بودند که در سال تحصیلی 1391-92 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و خدمت بودند؛ از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 10000 نفر بود، بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد نمونه ها 384 تعیین شده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هویت تیمی تربیل و جیمز (1) 2001) و انگیزش گانو و همکاران (2) 2009) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها، بعد از ترجمه اولیه، پرسشنامه ها توسط یک متخصص مجدداً به زبان التین برگشت داده شد، که این پرسشنامه التین دوباره توسط محقق ترجمه و در اختیار سه تن از اساتید گرایش مدیریت ورزشی قرار گرفت و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هویت تیمی و انگیزش به ترتیب

(0 / 94 ، 0 / 88) به دست آمد.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده در سطح آمار توصیفی، از شاخص های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. همچنین به منظور طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف

اسمیرنوف (k.s) استفاده شد. کلیه محاسبات از طریق نرم افزار SPSS (نسخه 18) اجرا شد.

یافته های تحقیق

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون سن، جنسیت، تحصیلات، میزان درآمد و اینکه طرفدار چه تیمی هستند، پرداخته میشود.

یافته های پژوهش نشان داد، در مجموع 3 / 23 درصد پاسخ دهندگان را افراد بین 18-20 سال، 69/4 درصد بین 24-20 سال و 7 درصد بالای 24

سال تشکیل میدهند. 68/8 درصد پاسخ دهندگان مرد و 31/2 درصد زن

-
1. Trail & Jarries.
 2. Gau et al.

بودند. 3 / 9 درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم، 86/3 درصد کارشناسی ارشد و 6 درصد دارای تحصیلات دکتری بودند. 81/9 درصد نمونه ها در صدد

تماشای برنامه های ورزشی بودند و میزان درآمد 2/9 درصد کمتر از 100 هزار تومان، 21/7 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان، 28/4 درصد بین 300 تا 600 هزار تومان، 27 درصد بین 600 هزار تا یک میلیون تومان

و تقریباً 20 درصد بیش از یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. 39/3 درصد آنها وادار تیم استقلال، 44 / 7 درصد هوادار پرسپولیس، 2/6

درصد هوادار تراکتورسازی، 3/8 درصد هوادار سپاهان و 9/3 درصد طرفدار سایر تیم های حاضر در لیگ بودند.

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در جدول 1 ارائه شده. همچنین یک ماتریس همبستگی برای خرده مقیاس های انگیزش و هویت تیمی در جدول ارائه شده است. همانطور که در جدول نشان داده شده، همه ریز مؤلفه های انگیزش رتبه متوسط از پاسخ دهندگان را دریافت کرده اند. میزان هویت تیمی طرفداران نیز در حد متوسط است. هویت تیمی با انگیزه کلی رابطه مثبت و معناداری دارد ($r = 0.68$). در ضمن همه ابعاد انگیزش با هویت تیمی رابطه مثبت

و معنی دار دارد و در واقع افزایش در انگیزه تماشاگران باعث افزایش هویت آنها خواهد شد.

جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق

متغیر	متغیر 1	متغیر 2	متغیر 3	متغیر 4	متغیر 5	متغیر 6	متغیر 7	متغیر 8	M	SD
هویت تیمی	0/23 **	0/60 **	0/60 **	0/62**	0/30 **	0/49 **	0/68**	1	2/50	1/21
انگیزه کلی	0/73 **	0/73 **	0/79 **	0/75 **	0/69 **	0/73 **	1		2/44	0/84
تعامل اجتماعی	0/49 **	0/51 **	0/36 **	0/44 **	0/52 **	1			2/36	1/08
خانواده	0/38 **	0/23 **	0/35 **	0/45 **	1				2/74	1/01
سرگرمی	0/48 **	0/53 **	0/49 **	1					2/33	0/94
وابستگی تیمی	0/46 **	0/56 **	1						2/40	1/55
موفقیت	0/48 **	1							2/01	0/85
	1								2/66	0/94

به منظور تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر هویت تماشاگران و همچنین تاثیر کلی متغیرهای مستقل از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد.

هنگام اجرای رگرسیون متغیر های پیش بین به روش گام به گام انتخاب شدند، در این روش همچنین با استفاده از آزمون F متغیر هایی که در معادله رگرسیون

تاثیر ندارند از معادله خارج میشوند.

نتایج رگرسیون چند گانه به روش گام به گام در جدول 2 و 3 نشان داده شده است، جدول 2 شامل نتایج آزمون F حاصل از ANOVA در هر مدل می باشد.

جدول ۲. نتایج آزمون ANOVA

مجموع مجذورات	مدل	متغیر های پیش بین				
59/40 ^v	0/001	1. رگرسیون	تعامل اجتماعی			
191/843	باقیمانده					
251/250 60/094	کل 0/001 2. رگرسیون	تعامل اجتماعی				
191/156	باقیمانده					
251/250 106/501	کل 0/001 3. رگرسیون	خانواده تعامل اجتماعی				
144/۷49	باقیمانده 0/001	خانواده				
251/250 123/3 ^{vv}	کل 4. رگرسیون	سرگرمی تعامل اجتماعی				
12۷/8۷3	باقیمانده 0/001	خانواده سرگرمی				
251/250 132/3۷4	کل 5. رگرسیون	وابستگی تیمی تعامل اجتماعی				
118/903	باقیمانده 0/001	خانواده				
251/250 132/393	کل 6. رگرسیون	سرگرمی وابستگی تیمی موفقیت تعامل اجتماعی				
118/856	باقیمانده	خانواده				
251/250	کل	سرگرمی وابستگی تیمی موفقیت گریختن				

با توجه به نتایج آزمون F در هر 6 مرحله از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام معنی دار هستند

($\text{sig} = 0 / 001 < 0 / 05$) این معنی داری نشان می دهد ضریب همبستگی چند گانه صفر نیست و ضریب **B** در معادله رگرسیون معنی دار می باشد.

در ادامه با توجه به اینکه در رگرسیون چندگانه با روش گام به گام تمرکز اصلی بر مدل نهایی می باشد از بیان معادله رگرسیونی در گام های 1 و 2 خودداری می شود و تنها متغیر های معادله رگرسیون در مرحله نهایی و همبستگی چندگانه در این مرحله ارائه می شود.

جدول 3. مدل رگرسیونی چند گانه تبیین کننده هویت تیمی دانشجویان و ضرایب غیر استاندارد

متغیر های معادله	ضرایب غیر استاندارد		ضریب استاندارد	خطای استاندارد	
	0/836	0/088			
تعامل اجتماعی	0/836	0/088	0/486	0/234	0/001
خانواده	0/470	0/096	0/261	0/777	0/008
سرگرمی	0/076	0/091	0/514	0/317	0/001
وابستگی تیمی	0/492	0/063	0/315	4/681	0/001
موفقیت	0/953	0/102	0/252	3/528	0/001
گریختن	0/220	0/088	0/017	0/250	0/803

تاثیر هر یک از متغیر های پیش بین بر متغیر مالک در جدول 3 ارائه شده است، همانطور که مشاهده میشود تمام متغیر های پیش بین در معادله رگرسیون باقی مانده اند و هیچ یک از این شاخص ها از معادله رگرسیون خارج نشده اند. نتایج نشان میدهد سرگرمی با بنای استاندارد 0/514 بیشتر از دیگر متغیر ها بر هویت هواداران تاثیر دارد. بعد از سرگرمی، تعامل اجتماعی با بنای 0/486 در رتبه دوم تاثیر گذاری قرار دارد. همچنین وابستگی تیمی با بنای 0/315، خانواده با بنای 0/261 و موفقیت با بنای 0/252 تاثیر کمتری را در معادله رگرسیون دارند، از طرفی گریختن تاثیری در هویت تیمی هواداران ندارد ($p < 0/05$).

جدول 4 همبستگی چندگانه معادله رگرسیون ضریب همبستگی

مدل	ضریب همبستگی	ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل شده	خطای معیار برآورد
نهایی	0/68	0/460	0/457	0/896

ضریب همبستگی چندگانه حاصل از مؤلفه های انگیزش جهت پیش بینی هویت تیمی هواداران 0/68 به دست آمده، همانطور که در جدول 4 مشخص شده تقریباً 46 درصد واریانس و تغییرات هویت تماشاگران توسط مؤلفه های انگیزش پیش بینی میشود.

بحث و نتیجه گیری

اساساً باشگاه های ورزشی برای محبوب شدن، افزایش سود آوری و کیفیت کاری تجاری شان نیاز به جذب بیشتر تماشاگران برای تماشای مسابقات دارند، این در حالیست که استقبال تماشاگران برای حضور در اماکن ورزشی نیازمند ایجاد انگیزه در آنان میباشد. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین انگیزش و هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه چ و ب بود.

در پژوهش حاضر، بین «تعامل اجتماعی» از مفهوم انگیزه با هویت تیمی هواداران رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد

($P > 0/05 = r > 0/49$)، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس تعامل اجتماعی توانست پیشگوی معناداری برای هویت تیمی

دانشجویان باشد ($P > 0/05 = P > 0/21$)، این یافته با یافته های

آندروودا و همکارانش (2001)، جیمز و راس (2004)، نیل و فونک (2006)، ساعت چیان و همکاران (1390)، دمیس و همکاران (2011) و کترین و همکارانش (2012) همسو میباشد (21، 23، 15، 189، 26).

وون و کیتامورا (2006) در بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار مصرفی تماشاگران لیگ های فوتبال ژاپن و کره نشان دادند، تعامل اجتماعی و علاقه به تیم، پیشگرهای قوی برای توضیح فراوانی حضور در بازی های لیگ ژاپن بودند (27). به نظر میرسد که حضور تعداد زیادی از هوادار در داخل و خارج استادیوم با همراهان و همنشین شدن با یکدیگر میتواند زمینه خوبی برای برقراری ارتباط و دوستی های پایدار باشد که این امر میتواند یکی از عوامل انگیزشی دانشجویان و کارکنان در هویت تیمی و هواداری از تیم ها باشد.

بین سرگرمی از مفهوم انگیزه با هویت تیمی هواداران رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد ($r=0/63$ ، $P \geq 0/05$) (از طرفی نتایج حاصل از

رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس «سرگرمی» از مفهوم انگیزه ($\beta = 0/514$ ، $p \geq 0/05$)

پیشگوی معناداری برای هویت تیمی دانشجویان میباشد. این نتیجه با نتایج تحقیقات جیمز و راس (2004)، معصومی (1387) و ساعت چیان و همکاران (1390) همخوانی دارد؛ اما با نتایج پژوهش نیل و فونک (2006) ناهمخوان است

(18/15/28/9) البته به نظر میرسد که این نتیجه چندان دور از انتظار نباشد چرا که دانشجویان به علت مشغله درسی، بیشتر درگیر کلاس و کارهای جانبی در دانشگاه هستند و تنها انگیزه آنها برای هویت تیمی و هواداری از تیم ممکن است سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت باشد. ساتون (6) (1997) برای هویت هواداران سه سطح را در نظر گرفت؛ پایین ترین سطح را « هواداران اجتماعی » تشکیل میدهند که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر میشوند و نگران نتیجه بازی نیستند

از نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که بین «خانواده» از مفهوم انگیزه با هویت تیمی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد ($P \geq 0/05$ ،

$r=0/30$)، همچنین خانواده از مفهوم انگیزه توانست پیشگوی مناسبی برای هویت تیمی دانشجویان باشند ($\beta = 0/261$ ، $p \geq 0/05$). این یافته با نتایج یافته های معصومی (1387) (شیو) (2009) و دمیس و همکاران (2011) همخوانی دارد (23/10/28). خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی، بر هویت جمعی جوانان اثر میگذارد، خانواده نه تنها اعضای خود را رشد میدهد بلکه رفتار مناسب (نظیر هنجارها) را نیز برای اعضایش تجویز میکند. اگر درونی شدن هنجارهای اخلاقی مثبت صورت گیرد، آنگاه هویت جمعی جوانان شعاع وسیع تری مییابد و فرد بیشتر افراد را از خود میداند و عاطفه او تعمیم یافته تر میشود (29).

در شرایط ارتباطی و اطلاعاتی عصر جدید، جامعه پذیری جوانان در صورتی منشا هویت بابی متناسب با نیاز جامعه میگردد که ساختار گفتگمانی اخلاقی و منطقی در خانواده استوار باشد و خانواده در بسط هویتی افراد، خصیصه های عام گرایانه و همچنین ارزش ها و هنجارهای مثبت را آموزش دهد. هویت جمعی تحت اصولی مشترک یعنی به وسیله تقابل میان درون و بیرون شکل میگیرد که حلقه واسط این ارتباط خانواده است. هویت

-
1. Underwood.
 2. James & Ross.
 3. Demis et al.
 4. Won & Kitamura.
 5. Neale & Funk.
 6. Sutton.

یابی جمعی نیز از تقابل میان نظام معنایی درونی خانواده با غیر خانواده شکل میگیرد. ساختار ارتباطی خانواده کامل مرتبط با ساختارهای ارتباطی اجتماعی و فرهنگی است و این ساختارها تعیین کننده هویت هستند. (2)

در پژوهش حاضر نیز، بین وابستگی تیمی « و هویت تیمی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد

($P \leq 0/05$ ، $r = 0/60$ ؛ همچنین وابستگی تیمی با بنای استاندارد $0/31$ به عنوان یک متغیر مهم در پیش بینی هویت تیمی دانشجویان بود، این نتیجه با نتایج تحقیقات جیمز و راس (2004)، نیل و فونک (2006) و ساعت چیان و همکاران (1390) (مطابقت دارد) 15، 189 (تبیینی که در این رابطه وجود دارد این است که دسته ای از هواداران که هواداران همیشگی « یا بسیار متعصب نامیده میشوند، برای مدت طولانی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن با تیم مورد علاقه خود دارند. هر چه تعصب هوادار بیشتر باشد، بیشتر در رویدادها حاضر میشود (4). استادیوم های فوتبال همواره مکان مناسبی برای خالی کردن خالص ترین احساسات ممکن بوده است، احساساتی که یک جور عشق یک طرفه را در دل خود دارد؛ عشق هوادار به تیمش و بازیکنانی که در قالب آن تیم به میدان میروند. استادیوم یک خواستگاه اجتماعی برای هواداران فوتبال بوده و هست، لذا با در نظر گرفتن هدایایی مانند کاله با لباس باشگاه که آرم باشگاه روی آن درج شده و همچنین فراهم کردن زمینه ای برای برقراری ارتباط بازیکنان با هواداران میتواند با ایجاد این تفکر در هواداران که باشگاه برای آن ها ارزش قائل است به وابستگی بیشتر بینجامد و نیز تجربه مثبت در آنها ایجاد کند.

نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس «موفقیت» از مفهوم انگیزه، پیشگوی معناداری برای هویت تیمی دانشجویان میباشد ($p \geq 0/05$ ، $\beta = 0/252$ = این نتیجه با نتایج تحقیقات جیمز و راس (2004)، ساعت چیان و همکاران (1390)، گائو و همکاران (2009) همخوانی دارد (30159). هویت تیمی به عنوان یک پدیده مرتبط با مصرف ورزش شناخته شده است. تیم های ورزشی به عنوان یک شیء که به مصرف کنندگان هویت میدهند و ارتباط عاطفی با آنها برقرار

و هویت تیمی را اندازه میگیرند. به وسیله هویت تیمی یک فرد یک ارتباط روانی با تیم برقرار میکند، خودش را بخشی از یک تیم خاص میداند و هنگامی که تیم محبوبش خوب عمل میکند دستیابی به موفقیت را تجربه میکند (3).

خرده مقیاس «گریختن» از مفهوم انگیزه پیشگوی معناداری برای هویت تیمی دانشجویان و کارمندان نبود ($p < 0/05 = \beta = 0/01$) در این زمینه تحقیقی یافت نشد، اما نتایج تحقیقات معصومی (1387) و درمانزادگانو (2007) مغایر با این نتیجه است (2038). گائو (2007) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که فرار از روزمرگی یک عامل انگیزشی است که باعث لذت بردن میشود و افراد برای تحقق این عامل انگیزشی به ورزش کردن، معاشرت با خانواده، دوستان و ارتباط با تیم را انتخاب میکنند (2).

از نتایج دیگر این پژوهش این بود که هویت تیمی هواداران در سطح متوسطی گزارش شد ($M = 2/5 = SD = 1/21$) ساتون و همکاران

(1997) طرفداران را با درجه بندی هویت آنها در سه گروه به عنوان

1. Jarries & Ross .
2. Neale & Funk.
3. Gau et al.

کم، متوسط و بال دسته بندی کردند. آنها دریافته اند که اگر سطوح هویت کم باشد و به این معنی است که آنها بیشتر به دنبال سرگرمی هستند و مسابقه برای آنها سرگرم کننده است، آنها همچنین دریافته اند که اگر سطوح هویت متوسط باشد هواداران تمایل دارند لباس های با رنگ تیم محبوبشان را بپوشند یا برای آنها شعار دهند و بیان کردند که اگر سطوح هویت بال باشد آنگاه هواداران خود را متعهد به تیم میدانند تا جایی که آنها میتوانند زمان و مواد خود را هزینه کنند (25) به طور کلی انگیزه یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد و حفظ وفاداری تماشاگران است و به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری نیات آینده تماشاگران به شمار میرود (2). مدیران ورزش های حرفه ای باید به تماشاگران از لحاظ انگیزشی توجه کنند و نیازهای انگیزشی آنان را شناسایی و در جهت تامین انگیزه آنان اقدام کنند تا با این عمل زمینه دل بستگی و هویت تیمی فراهم شود. همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد، سرگرمی بیشترین تاثیر را بر هویت تیمی هواداران داشت و مهم ترین عامل انگیزشی هواداران برای هویت تیمی بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود مدیران باشگاه ها برای جذب بیشتر این هواداران باید با فراهم کردن شرایطی برای سرگرم کردن بیشتر هواداران در قبل و بعد از رقابت ها را در نظر بگیرند تا بتوانند هواداران را حفظ و حتی تعداد آنها روزافزون شود. همچنین مدیران ورزشی با تمرکز در این بخش میتوانند در بهبود و افزایش هویت هواداران کمک شایانی نمایند. برای مثال، با ایجاد سرگرمی. برگزاری سخنرانی عمومی برای هواداران و بازدید از مراکز، ارائه خدمات (روز قدردانی از هواداران و نمایش)، ارتباط مستقیم هواداران با ورزشکاران (امکان گرفتن عکس یادگاری، عکس با امضا و یا دریافت امضا) و هدیه دادن لباس تیم به هواداران باعث نگرش مثبت هواداران به تیم شوند.

منابع

- 1_جوکار، بهرام. (1385). رابطه کنش سبک های تفکر و سبک های هویت. فصلنامه روانشناسی، شماره یک صفحه 31 - 47 دانشگاه تبریز.
- 2_ احمدی، حمیدرضا حمیدی، مهرزاد و سجادی، سید نصراله. (1391). بررسی نقش کیفیت رویداد، درک کیفیت خدمات و هویت تیمی بر رضایتمندی تماشاگران شهرآورد فوتبال تهران نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،

شماره 10، صص 9-23

3. Gau, L. S. (2007). Examining the Values Associated with Spectator Sports and the doctoral Unpublished Behavior. Spectator Sport and Values the between Relationships dissertation, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA.

4. دهقان قهفرخی، امین و همکاران (1389). بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران نشریه مدیریت

ورزشی، شماره 6- صص : 168-153

5. آخوندی، محمد باقر (1383). هویت ملی مذهبی جوانان دفتر تبلیغات اسلامی مشهد.

6. Wann, D. L., Koch, K., Knoth, T., Fox, D (2006). " The impact of team identification on biased predictions of player performance". The Psychological Record, pp: 55-66 7. Baker, D. A., and Crompton, J. L. (2000). "Quality, satisfaction and behavioral intentions." Annals of tourism research, 27(3), 785-804.

مدقم، رفعج و ناراکمه (1388). طابتر اکبس اهی وهیت اب لماع گناربی هندنناز و ساسحا ققومیت رد بئین

نارسپ ناوجون هبخن هنتشر اهی لابتوف و هتاراک، لصف همان و سارفی مدیریت، هحفص 155 – 135_8_قربی

9. James, J. D., & Ross, S. D. (2004). Comparing sport consumer motivations across multiple sports. *Sport Marketing Quarterly*, 13(1), 17-25. 10. shiue G, (2009). Effects of Team Identification on Motives, Behavior Outcomes, and Perceived Service Quality *Asian Journal of Management and Humanity Sciences*, Vol. 4, No. 2-3, pp. 76-90. 11. Trail, G., & James, J. (2001). The Motivation Scale for Sport Consumption :Assessment of the Scale's Psychometric Properties. *Journal of Sport Behavior*, 24, 108-127. 12. Funk, D. C., & James, J. D. (2001). The Psychological Continuum Model: A Conceptual Framework for Understanding an Individual's Psychological Connection to Sport. *Sport Management Review*, 4(2), 119-150. 13. Hsu, M. C. (2003). "Sports fan motivation and level of Taiwan professional baseball team identification among Taipei college students". Unpublished doctoral dissertation, University of the Incarnate Word, USA. 14. Daphna Oyserman (2009). Identity-based motivation: Implications for action readiness, procedural-readiness, and consumer behavior Original Research Article *Journal of Consumer Psychology*, Volume 19, Issue 3, Pages 250-260.

(1390). "مهعلاط فاشتکای لماع رثوم رب رادافوی ناراداو له لابتوف: هعلاطم درومی

ندبی و مولع شزروی ای نار، هچباتک امهیش، ص 15. چتعیاسینا، حوید و ناراکمه

113. هاگشاب هاشین رهشوب. "مششین امهیش لمی وجشنادی نا برتیت

lir 16 Wann. D. L. & Pierce, S. (2003). "Measuring sport team identification and commitment: An empirical comparison of the Sport Spectator Identification Scale and the Psychological Commitment to Team Scale". *North American Journal of Psychology*, vol.5, pp: 365-372. 17 Wann. D (2006). "The performance of social psychological experiments as a classroom exercise in undergraduate social psychology courses". Poster presented at the meeting of the Council of Teachers of Undergraduate Psychology, Chicago. 18. Neale. L. Funk, D. (2006). "investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football". *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*. Vol. 7, Issue 4, PP:307-317. 19. Skoe, E., & Marcia, J. (1991)". A measure of care-based morality and its relation to ego identity". *Merrill palmer quarterly*, 73, 289-303. 20 Wann. D. L. & Waddill, P. J. (2003). "Predicting sport fan motivation using anatomical sex and gender role orientation". *North American Journal of Psychology*, pp: 485-498. 21. Catherine E. Amiota (2012). "Uncovering hockey fans' motivations behind their derogatory behaviors and how these motives predict psychological well-being and quality of social identity". *Psychology of Sport and Exercise*, Volume 14, Issue 3, pp: 379-388.

22. Agita Smitina (2010) The link between vocational identity, study choice motivation and satisfaction with studies Original Research Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, Pages 1140-1145
23. Demis E. Glasford, John (2011). E pluribus unum: Dual identity and minority group members' motivation to engage in contact, as well as social change. Journal of Experimental Social Psychology, Volume 47, Issue 5, Pages 1021-1024.
24. Wann, D. L., Allen, B (2004). "Using sport fandom as an escape: Searching for relief from under-stimulation and over-stimulation". International Sports Journal, vol.8(1), pp: 104-113.
25. Sutton, W (1997) "Creating and fostering fan identification in professional sports". Sport Marketing Quarterly, 6(1). PP:15-22
26. Underwood, R.; Bond, E. & Baer, R. (2001). "Building service brands via social identity: lessons from the sports marketplaces". Journal of Marketing Theory and Practice, 9,1, 1-13.
27. Won J. and Kitamura, K. (2006). "Motivational Factors Affecting Sports Consumption Behavior of league and J-Leagues spectators". International Journal of Sports and Health Science, Vol. 4, PP:233-251.

82. معصومی، سیاوش. (1387). "بررسی انگیزه ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

92. شریفی، اسماعیل، کاکاوندی، اکرم (1389). رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با هویت جوانان، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره چهارم، بهار و تابستان، صص 25-50.